

De KB heeft sinds ruim een jaar een leesclub waarin collega's worden meegenomen in de wereld van artificiële intelligentie (AI). Om 'samen meer te weten te komen over AI en wat kritischer te leren omgaan met wat er op ons afkomt'.

SAMEN SNUFFELEN AAN AI

IN DE LEESCLUB

Dorien Haagsma
Coördinator Vernieuwing bij
de Koninklijke Bibliotheek (KB),
de nationale bibliotheek

Vanuit de KB-onderzoeksgroep AI en Ethiek zijn we v gestart met een AI-leesclub. Bedoeld voor de collega' werk direct met AI te maken hebben, maar ook – en i wel *juist* – voor de collega's die er niet direct mee van hebben of denken te hebben. Aandacht voor AI is be voor elk bedrijf en elke organisatie, en specifiek voor werkt met cultureel erfgoed en veel data. Het doel va leesclub is om organisatiebreed onze kennis van AI te om op alle afdelingen ons bewust te worden van de /

‘KB Onderzoekskroniek’ beschrijven medewerkers van de afdeling Onderzoek van de KB, de nationale bibliotheek hun resultaten, trends en vondsten.

Ontwikkelingen online strafrecht informatieprofessionals kijken.

De AI-leesclub is er voor iedereen die zich wil aansluiten; we krijgen een mooie mix van mensen aan tafel; meerdere afdelingen is er wel iemand die meedoet, van specialisten tot breed geïnteresseerde collega's.

FICTIE EN WETENSCHAPPELIJK

Met een aantal collega's bepalen we wat we de volgende maanden willen gaan lezen. De boeken hebben natuurlijk een Nederlandse maar verder komt er van alles langs. We lezen zowel Nederlands als in het Engels, en zowel fictie (zoals ***De onvolmaakten*** van Ewoud Kieft en ***De goede zoon*** van Essen) als meer wetenschappelijk (zoals ***The ethical*** van Michael Kearns en Aaron Roth en ***Weapons of mass destruction*** van Cathy O'Neil). We proberen ook af te wisselen met titels die meer de focus hebben op het kennismaken met AI, zoals ***You look like a thing and I love you*** van Jane Pinkham. Inmiddels bestaat de AI-leesclub alweer meer dan een jaar. We lezen we om de maand met elkaar een boek. We organiseren de leesclub vooral via het intranet, en elke keer schuiven we andere collega's aan. Voor het komende jaar willen we een keer iets geheel anders doen dan een boek lezen: bijvoorbeeld een tentoonstelling bezoeken of een film over een thema bekijken.

MEER BEWUSTZIJN

Wat is er veranderd door de oprichting van de AI-leesclub? Lezers is meer bewustzijn rondom het thema ontstaan. De technische kant van AI is best complex; het is voor de meesten een onderwerp waarbij een beetje herhalend kan. Naast het begrijpen van neurale netwerk algoritmes, en het zien van alle mogelijkheden van AI, is het ook veel over de ethische kant van kunstmatige intelligentie die risico's die erbij horen. Met daarbij een koppeling naar onderwerpen die in onze organisatie spelen, want we weten wel altijd een link te leggen met ons eigen werk. Zo zijn we nu bezig met de oprichting van een AI-ethiek werkgroep.